

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Videoativismo nas redes sociais

Doutoranda Sofia Sartori dos Santos (UNESP)

Dra. Regilene Sarzi Ribeiro (UNESP)

RESUMO

O texto resulta de uma pesquisa realizada no Programa de Doutorado em Mídia e Tecnologia da UNESP-Bauru. A interface, é pensada como fluxo audiovisual. É sugerida uma reflexão sobre o âmbito contemporâneo como um audiovisual de interface, um ambiente no qual diversos fluxos se encontram. Portanto, como utilizar essa rede para trabalhar a equidade social? As interfaces contemporâneas buscam algum tipo de conectividade audiovisual. Por meio dessa conectividade audiovisual, como trazer transformação? É sugerida uma análise a videoartes verticais publicadas em redes sociais conforme os critérios: 1-Função de Intervenção; 2-Código Híbrido; 3-Contra Dominação; 4-Disruptividade; 5-Desautorização e 6-Subversão; segundo Valdellos e Concha (2018). O artigo pretende colocar em prática tais critérios de modo a exercitar o que foi proposto e correlacionar com outras teorias sobre videoarte ativista.

Palavras-chave: Videoativismo; Análise de videoartes; Fluxo Audiovisual.

ABSTRACT

This text is the result of a research carried out in the Doctoral Program in Media and Technology at UNESP-Bauru. The interface is thought of as an audiovisual flow. A reflection on the contemporary scope is suggested as an audiovisual interface, an environment in which different flows meet. Therefore, how can we use this network to work on social equity? Contemporary interfaces seek some type of audiovisual connectivity. Through this audiovisual connectivity, how can we bring about transformation? An analysis of vertical video art published on social networks is suggested according to the criteria: 1-Intervention Function; 2-Hybrid Code; 3-Against Domination; 4-Disruptivity; 5-Deauthorization and 6-Subversion; according to

CIACT/SAD 09

Valdellos and Concha (2018). The article intends to put these criteria into practice in order to exercise what was proposed and correlate it with other theories on activist video art.

Key-words: Video activism; Video art analysis; Audiovisual Flow.

INTRODUÇÃO

Ao se pensar a rede como um fluxo audiovisual (MONTANO, 2015), as imagens se modificam radicalmente com a presença e a intervenção do usuário. A obra/mundo só se manifesta na própria medida de sua inter-relação com o interator/observador derivando a interface (rede) em um conjunto de inter-relações. Dessa forma, a rede seria o ambiente social da contemporaneidade.

Portanto, como utilizar essa rede para trabalhar a equidade social? As interfaces contemporâneas buscam algum tipo de conectividade audiovisual. Por meio dessa conectividade audiovisual, como trazer transformação?

A nova ambiência de trânsito que os novos meios possibilitam é a que, no mínimo, rompem com os espaços sociais e os modos de montagem a partir dos quais operamos a vida. (Montano, 2015)

Essa questão de tensão de espaços sociais pode se relacionar também com a teoria de desentendimento de Jacques Rancière (2018), na qual o autor apresenta a necessidade de tensão em determinados momentos de oposição de pensamentos, para que assuntos sejam discutidos e mudanças na sociedade sejam viabilizadas por meio de imagens, e no caso dessa pesquisa, audiovisuais.

Montano também comenta especificamente sobre dispositivos móveis, os celulares, e como podem flagrar momentos específicos. Esses dispositivos, de alguma maneira, ao multiplicar os modos técnicos de construir a imagem, abrem novas possibilidades para a experiência audiovisual – novos espaços. (MONTANO, 2015)

A audiovisualização da cultura é um tema abordado pela autora, essa teoria se atenta para a multiplicidade que cresce constantemente dos meios de produção e compartilhamento de vídeo.

CIACT/SAD 09

Trata-se do poder-saber da contemporaneidade – audiovisualizar da vida e de dar trânsito e conectividade às imagens. Propõe-se uma atenção específica a redes sociais no sentido de compartilhamento e consumo de produções audiovisuais.

Neste artigo é sugerida uma reflexão perante a audiovisualização da imagem como algo presente e consistente na sociedade contemporânea, tornando o vídeo e conseqüentemente a videoarte como essenciais ferramentas do ativismo, para que possam assim dialogar e abordar diversas rupturas necessárias na atualidade.

A partir da forma intrínseca na qual o vídeo compõe a vida dos seres humanos, aborda-se a videoarte especificamente em seu aspecto ativista. Para isso, são lembradas três autoras e suas visões sobre o surgimento e até mesmo sobre a videoarte contemporânea ativista e seus aspectos de transformação social.

A autora Deirdre Boyle (1985) trata do termo videoguerrillas, que eram essencialmente videoartes que tratavam de questões políticas de forma ativista. Este termo surgiu quase que ao mesmo tempo que a própria videoarte, desta forma, é essencial para se pensar no caráter ousado e criativo da própria videoarte desde meados de 1960. Já em 1985 Boyle dizia que era necessário retomar esse tipo de criatividade e teor de urgência para ações artivistas por meio do vídeo.

Cabe neste momento relacionar esta característica de ruptura da videoarte com a sistematização das autoras Concha e Sedeño (2018), de como as videoartes, na atualidade podem interferir na sociedade como ferramenta de transformação social. Surge, portanto, a pergunta: como causar o mesmo impacto, ou um impacto similar ao que os videoguerrillas causavam em 1960?

A relação entre indivíduos e o vídeo vem desde a época da televisão, Valentina Valentin (2010) apresenta essa relação e também uma reflexão sobre as interconexões entre obra, espectador e artista. Essa relação entre observador e vídeo que se apresenta desde a época da televisão, explica a função de intervenção que este tem em populações, e também a possibilidade de utilizar essa ferramenta para subversão e contra dominação, já que algoritmos e buscas em navegadores ou redes sociais (por parte dos espectadores) podem aproximar espectadores de obras artivistas por meio de palavras chave em mídias sociais ou ferramentas de busca.

CIACT/SAD 09

A audiovisualização da cultura, também explica o motivo de vídeos terem potencial de transformação social, visto que “cria-se, faz-se circular, usa-se e apropria-se de construtos audiovisuais como modos singulares de expressão e significação de experiência no mundo.” (MONTAÑO, KILPP, 2015)

Neste momento é ressaltada a importância de acervos videográficos para construção de histórias e documentações de obras videográficas no contexto sul global. Maria Crescentino (2023) apresenta uma sistematização de como se observar tais acervos de festivais que viabilizam obras em videoarte em locais geopolíticos contra hegemônicos.

Os acervos de videoartes estudados por Crescentino compõem uma documentação de subversões realizadas por videoartistas, e, portanto, se tornam referências para produções em videoarte ativista, que por observação da autora, ocasionaram alguma ação muitas vezes coletiva, e que podem ter ganhado prêmios e qualificações, causando por exemplo mudanças na sociedade artística.

A sistematização e os estudos mencionados auxiliam na fundamentação de pesquisas sobre videoarte ativista, mas ainda, suas justificativas e aprofundamentos se posicionam dentro de um contexto vasto e emergente que é o da audiovisualização da cultura. Assim torna-se possível trazer essas delimitações para diversos contextos sobre videoarte ativista.

O objetivo de pesquisa é analisar uma videoarte vertical ativista conforme seis critérios: 1-Função de Intervenção; 2-Código Híbrido; 3-Contra Dominação; 4-Disruptividade; 5-Desautorização e 6-Subversão. Tais critérios decorrem da metodologia da pesquisa baseada em uma análise qualitativa, fundamentada em seis critérios definidos pelo texto: “*Video activism: The poetics of symbolic Conflict.*” (2018) de Concha e Sedeño. A seguir são explicados os critérios utilizados e de forma breve é descrita a relação da videoarte selecionada com o método de análise definido.

DESENVOLVIMENTO

A pesquisa em questão toma para si esse âmbito contemporâneo no qual videoartes

CIACT/SAD 09

ativistas tem a capacidade de causar alguma transformação social, e seleciona quatro videoartes publicadas na plataforma Instagram, com teor ativista, para analisar com base nos critérios definidos por Sedeño e Conchas (2018). Os parâmetros são: 1-Função de Intervenção; 2-Código Híbrido; 3-Contra Dominação; 4-Disruptividade; 5-Desautorização e 6-Subversão.

A Função de Intervenção é definida por práticas artísticas que tenham capacidade política transformadora de algo estranho a arte, uma produção com horizonte teórico de interações humanas e seu contexto social.

O Código Híbrido é demarcado pelo encontro de agentes, e gera um quadro relacional com impacto político. Assim, por meio de Agentes, artistas, grupos, etc., é possível observar a arte a partir de sua relação social e política de seu contexto e convertê-la em instrumento de transformação social.

A Contra dominação, parte do princípio de que cada tópico pode ser abordado de forma transformadora ou conservadora, assim o tema de uma produção em vídeo não define se o vídeo é ativista ou não, o que realmente pode definir um vídeo como ativista, é esse vídeo ter alguma característica específica que demonstre ruptura, que lute de alguma maneira contra as formas de dominação. E as autoras chegam nesta constatação ao observarem diversas obras ativistas, que não tratavam do mesmo tema, mas tinham essa característica, denominada aqui de contra dominação.

A Disruptividade é determinada a partir do momento que artistas examinam as estruturas de poder e definem ações que podem ir desde bloqueio físico de espaço à documentação audiovisual de denúncia, e táticas que vão de desobediência pacífica a jogos, dinâmicas que rompem com convenções.

Já a Desautorização fala sobre a inserção de participação popular nas obras artísticas. Artistas e espectadores partilham de uma concepção ampla da política o que permite a inter-relação de diferentes micronarrativas de poder que se estabelecem no mundo artístico.

A Subversão apresenta exatamente o local em que o ativismo ocorre, que é quando ele elimina uma certa ordem simbólica. A arte ativista não se produz apenas na esfera pública, mas sobretudo, quer produzir a esfera pública e é assim que pode ativar a construção de novos

CIACT/SAD 09

consensos.

O estudo fornece, portanto, uma tabela de demarcadores com os quais a seleção pode ser sistematizada, e viabiliza amostras para trabalhos empíricos, catálogos ou manuais de formação. No texto aqui apresentado, os seis critérios definidos são aplicados em uma videoarte contemporânea, de 2022, criada pela artista Marta Moura.

Moura, trabalha com linguagens de forma híbrida, por meio de action-painting, pintura abstrata, performance, videoarte e videoperformance, ilustração de livros infantis, arte digital, fotografia e foto performance. Tem formação em Licenciatura Plena em Dança, pós graduação em Educação Psicomotora, Formação em Pilates e GDS, Curso de Filosofia Contemporânea, e Curso de Feminismo em Comum. É integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), compõe a executiva da Campanha Nacional do Levante Feminista contra o feminicídio.

O vídeo analisado é o “Meu corpo não te pertence” (2022) de Marta Moura, vídeo feito para o perfil @levantefeminista, com objetivo de conscientização sobre o dia 25 de novembro, que é o dia internacional de luta pela eliminação da violência contra as mulheres.

O vídeo, em formato vertical, inicia com as costas de uma mulher, tem-se um ramo com folhas desenhadas bem no centro desta, e conforme a fala da artista ocorre, vai escorrendo um líquido vermelho pelas costas da mulher. O texto falado diz: “Cinco mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil, 96 meninas com idade menor que 13 anos são violentadas por dia no Brasil, o fascismo perpetua a barbárie e nós somos as mercadorias desse totalitarismo.”

Logo após a imagem é cortada para uma tela preta com a frase escrita: “25 de novembro, Dia internacional da luta pela eliminação da violência contra as mulheres.” E segue para a última parte do vídeo, na qual a artista está de frente para a câmera, o recorte é de metade do seu rosto e seu colo, assim ela passa a mesma tinta vermelha em seu corpo e escreve a frase “Meu corpo não te pertence.” Ao som do canto de mulheres que dizem “eu não ando só, não mexe comigo”. E assim o vídeo termina.

CIA CT/SAD 09

Figura 01 - Marta Moura, Meu corpo não te pertence (2022) Perfil instagram levante feminista. Vídeo 1'11", divulgação sobre o dia internacional de luta pela eliminação da violência contra as mulheres.

Fonte: https://www.instagram.com/reel/CIXan4KpxPE/?utm_source=ig_web_copy_link

As cores utilizadas no vídeo fazem uso de simbologias que são utilizadas em imagens com alguma característica de ruptura ativista. A imagem é gravada em preto e branco, e apenas a tinta vermelha que representa o feminicídio que aparece com cor, portanto a tinta vermelha fica em destaque perto do resto da imagem que é essencialmente o corpo da artista. A tinta pode também se referir a sangue, principalmente por ser um vídeo específico para conscientização do feminicídio no mundo. A imagem ser em preto e branco também faz uma relação e alusão as mortes de mulheres pelo mundo, já que o preto e branco traz essa simbologia de algo que já se foi.

O desenho feito nas costas da artista remete a um ramo com folhas desenhado em preto, o que pode remeter a natureza, a como é comum a morte de mulheres no mundo todo, essencialmente por serem mulheres, o ser humano também é parte da natureza, e trazer este sangue escorrendo tanto por um corpo quanto por um desenho de ramos de folhas, traz a humanidade para a imagem, e até mesmo a fragilidade da vida destas mulheres. A artista estar de costas para a câmera, mostra também, de certa forma, a imprevisibilidade e a recorrência e impotência muitas vezes, de mulheres que sofrem feminicídio.

As pessoas responsáveis pelo feminicídio costumam ser pessoas não necessariamente distantes da vítima, como diz um artigo publicado no site da ONU, “os atos são em sua maioria,

CIACT/SAD 09

mas não exclusivamente, cometidos por parceiros ou ex-parceiros, e muitas vezes escapam à responsabilização, frequentemente devido à falta de investigação adequada.” (MENDEZ, 2023)

Já quando a artista se posiciona de frente para a câmara, se volta para o espectador, toma a sua voz, e escreve em si mesma a frase: “Meu corpo não te pertence”, ao som do canto de mulheres que dizem “eu não ando só, não mexe comigo”. Dessa maneira a artista se posiciona contra os crimes que ocorrem anualmente pelo mundo, dizendo que o corpo dela, e também se refere aos corpos das mulheres, para dizer que estes corpos não pertencem a sociedade, e as pessoas que cometem o feminicídio. Convida mulheres a se unirem, mas também avisa a possíveis criminosos, que as mulheres não estão mais andando sozinhas, estão unidas, e que enquanto os feminicídios continuarem ocorrendo, continuarão se unindo e se posicionando contra a objetificação dos corpos femininos.

A seguir serão comentados os seis critérios previamente explicados neste texto, e de que maneira o vídeo apresentado pode seguir tais critérios ou não, e um questionamento de até que ponto esse vídeo é ativista.

Em relação ao primeiro item, Função de Intervenção, observa-se que o tema abordado pela videoarte é o feminicídio e o propósito desta criação é especificamente de conscientização perante o feminicídio e a necessidade de luta para intervir e agir contra essa violência. Assim, essa obra trata de algo estranho a arte, o feminicídio, e possui o horizonte teórico de interações humanas e seu contexto social, interações humanas no sentido de violências contra mulheres no Brasil e conseqüentemente a necessidade de luta contra os dados apresentados, referentes ao contexto social específico do Brasil.

Já o Código Híbrido é observado no encontro de agentes: perfil ativista @levantefeminista e artista performer Marta Moura, gera um quadro relacional entre movimento ativista e produção artística, com impacto político específico. Por meio dos agentes é possível observar essa videoarte a partir da sua relação social e política dentro do contexto em que foi publicada, entre pessoas que lutam contra o feminicídio e trabalham para a conscientização dessa causa social no dia 25 de novembro de 2022, e dessa maneira essa obra foi utilizada como instrumento de transformação social, visto que denuncia e conscientiza quem tiver contato com

CIACT/SAD 09

ela.

A Contra Dominação é característica essencial para se definir se uma obra é artista ou não, e a partir da premissa de Contra Dominação, a performance em questão é abordada como ação de luta transformadora que vai contra as formas de dominação, especificamente chamadas de fascismo no vídeo, que objetificam e violentam os corpos das mulheres, nesse recorte específico, brasileiras.

Já em relação a quão Disruptiva essa obra é, a artista examina as estruturas de poder que mantém esses corpos de mulheres constantemente objetificados e violentados e define uma ação específica que consistiu em uma videoperformance que além de denunciar crimes que ocorrem diariamente, apresenta uma ruptura, quando para além dos dados, escreve em seu corpo “Meu corpo não te pertence” ao som de mulheres anunciando que vão se proteger, e dizendo em conjunto: “eu não ando só, não mexe comigo.”

Sobre a Desautorização, nesta obra específica, se encontra a participação de espectadores nos comentários da publicação do vídeo na plataforma Instagram, estes mostram outras perspectivas e narrativas perante ao que é apresentado no vídeo. São 20 comentários, dos quais um se destaca, pois apresenta a visão de que é necessário criar meninos (futuros homens) na contemporaneidade, de forma diferente, para que no futuro tais números de violências, feminicídios e abusos, mudem. O vídeo foi reproduzido 13.171 vezes e obteve 97 curtidas.

Quanto à Subversão, essa obra subverte a ordem simbólica de naturalização da violência contra as mulheres e pretende compor a luta contra tais violências e também a conscientização. Assim, constrói um consenso de certa forma, pois reúne pessoas e opiniões por meio da rede social Instagram, e mostra como essa subversão pode ser feita por meio de redes sociais também.

Assim a parte analítica da obra proposta se encerra, foram aproximados todos os itens estudados da obra selecionada, e foi possível desenvolver e correlacioná-los sem muitas dificuldades, claro que a obra não ocasionou diretamente mudanças específicas na população inteira, porém é possível constatar interações específicas entre espectadores, artista e movimento político.

CIACT/SAD 09

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O videoativismo existe em redes sociais?

Por meio da análise proposta no presente artigo, foi possível aplicar seis itens de classificação de videoativismos na obra selecionada, de forma a colocá-la dentro dos padrões definidos por Concha e Sedeño (2018).

Para um estudo mais aprofundado se faz necessário observar outras produções videográficas publicadas na mesma plataforma (Instagram) e colocá-las perante os seis critérios aqui aplicados.

A breve pesquisa realizada mostra que é possível produzir e publicar videoartes verticais ativistas em redes sociais e ter alcance e interações de espectadores de maneira abrangente e única.

E ainda é ressaltada, no artigo, a importância de incentivo a esse tipo de produção pois essas obras podem atingir públicos diversificados com mais facilidade devido a Audiovisualização da Cultura (Montano, 2015).

REFERÊNCIAS

- BOYLE, Deirdree. Subject to Change: Guerrilla Television Revisited. In: *Art Journal*. Vol.45.No3. New York. 1985.
- CRESCENTINO, Maria. Video Art in the Southern Cone. Festivals, archives, and remediation of the analogue past. In: Pau Alsina & Andrés Burbano (coords.). "Possibles". *Artnodes*, no. 31. UOC.
- KILPP, Suzana (org). *Tecnocultura audiovisual*. Temas, metodologias e questões de pesquisa. Porto Alegre: Sulina, 2015.
- MARTA MOURA. Disponível em: <https://www.martamoura.com.br/> Acesso em: <20/04/2024>
- MATEO, Concha; SEDEÑO, Anna. Video activism: The poetics of symbolic Conflict. In *Revista Comunicar*. No.57, Vol. 26. 2018, p.49-58. DOI: <https://doi.org/10.3916/C57-2018-05>.

CIACT/SAD 09

MENDES, Dizlan. Femicídio é tragédia global de proporções pandêmicas, alerta relator da ONU. In *ONU News*. 2023. Disponível em:

<https://news.un.org/pt/story/2023/10/1822367#:~:text=Feminic%C3%ADdio%20%C3%A9%20trag%C3%A9dia%20global%20de%20propor%C3%A7%C3%B5es%20pand%C3%AAmicas%20alerta%20relator%20da%20ONU,-25%20Outubro%202023&text=Segundo%20relator%20especial%20sobre%20Execu%C3%A7%C3%B5es,femic%C3%ADdio%20e%20responsabilizar%20os%20agressores> Acesso em: <20/04/2024>

RANCIÈRE, Jacques. *O Desentendimento*. São Paulo, editora34. 2018.

SONIA MONTANO. *Plataformas de vídeo*. Apontamentos para uma ecologia do audiovisual da web na contemporaneidade. São Paulo: Sulina, 2015.

VALENTIN, Valentina. *TV/ARTS/TV The Television Shot by Artists*. La Fábrica and Arts Santa Mònica, Catalonia. 2010.

Como citar este texto:

SANTOS, Sofia S.; RIBEIRO, Regilene S. Videoativismo nas redes sociais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.